

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

15 de janeiro 2026 | Nº 362

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Em comparação com a dose padrão, a vacina da gripe em alta dose reduziu a hospitalização por gripe ou pneumonia em idosos

Referência: Johansen ND, Modin D, Pardo-Seco J, et al; DANFLU-2 Study Group and GALFLU Trial Team. Effectiveness of high-dose influenza vaccine against hospitalizations in older adults (FLUNITY-HD): an individual-level pooled analysis. *Lancet.* 2025;406:2425-2434.

Análise do estudo: a vacinação antigripal é uma medida considerada eficaz na prevenção da influenza. O objectivo deste estudo foi comparar, em idosos, a administração de vacinas inativadas em doses padrão vs. doses altas na taxa de hospitalização por influenza ou por pneumonia.

Tratou-se de uma meta-análise pré-especificada de dados individuais de doentes de dois ensaios clínicos (RCTs) aleatorizados metodologicamente harmonizados (DANFLU-2 e GALFLU), que compararam uma dose única de vacina da gripe inativada quadrivalente de alta dose (60 µg de antigénio hemaglutinina por estirpe) com vacina de dose padrão (15 µg de antigénio hemaglutinina por estirpe), administradas ao longo de períodos de 3 a 4 semanas em cada época gripal.

Para a análise final foram incluídos 2 RCTs (num total de 466.320 pessoas em ambulatório, com média de idade de 73 anos, sendo 52% homens): o DANFLU-2 (que incluiu pessoas com ≥65 anos vivendo na Dinamarca ao longo de 3 épocas gripais) e o GALFLU (com pessoas a viver em Espanha, com idades entre 65 e 79 anos, ao longo de 2 épocas gripais). No total, 330.045 indivíduos únicos foram aleatorizados, dos quais 128.001 participaram em mais de uma época.

Resultados comparando a dose alta com a dose padrão (análise por intenção de tratar):

- Hospitalização por pneumonia ou gripe: 0,56% (alta dose) vs. 0,62% (dose padrão), RRR: 9% (IC 95%: 2 a 15), número necessário a vacinar (NNV): 1.839 (IC: 1.049 a 9.756)
- Hospitalização cardiorrespiratória: 2,02% vs. 2,16%, RRR: 6% (IC 95%: 3 a 10), NNV: 730 (IC: 463 a 1.832)
- Hospitalização por gripe confirmada laboratorialmente: 0,11% vs. 0,16%, RRR: 32% (IC 95%: 20 a 40), NNV: 2.003 (IC: 1.511 a 3.233)
- Hospitalização por todas as causas: 8,5% vs. 8,7%, RRR: 2% (IC 95%: 0,3 a 4)
- Mortalidade por todas as causas: 0,61% vs. 0,62%, diferença não significativa
- Eventos adversos graves ocorreram em 6,88% dos doentes no grupo de alta dose e em 6,82% no grupo de dose padrão.

Aplicação prática: este estudo demonstra que, em idosos, a vacina da gripe inativada de alta dose, em comparação com a dose padrão, reduziu a hospitalização por gripe ou pneumonia ao longo da época gripal. Embora a redução absoluta do risco seja pequena, o efeito é clinicamente relevante em populações com maior risco basal, como idosos com múltiplas comorbilidades. Porque o NNV é elevado, o cálculo do risco individual é crucial para a decisão terapêutica.

António Vaz Carneiro, Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso